

CIRURGIA GUIADA EM IMPLANTODONTIA: RELATO DE CASO

GUIDED SURGERY IN IMPLANT DENTISTRY: CASE REPORT

Guilherme Porfirio Franco Araujo de SOUSA
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: guilhermeporfirio00@gmail.com

ORCID:

Ricele Chrystie Costa ALVES
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: ricelechystie@gmail.com

ORCID:

Alex Paulo Sérvio de SOUSA
Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)
E-mail: alexservio@unifsa.com.br

ORCID:

RESUMO

Os implantes dentários constituem-se de uma alternativa eficaz para a reabilitação oral, esse procedimento sofreu avanços tecnológicos permitindo o surgimento da técnica de cirurgia guiada. Este trabalho terá como objetivo relatar um caso clínico de cirurgia guiada, visando pontuar as vantagens, desvantagens e indicações da utilização do citado método na implantodontia. Consistirá em um relato de caso do tipo descritivo, avaliando a qualidade do procedimento cirúrgico, bem como a precisão e tempo de trabalho envolvidos. A técnica de cirurgia guiada, associada ao planejamento digital e à impressão 3D, é de grande valia para o sucesso clínico. É concluído que a fusão dos 3 pilares: conhecimento técnico, planejamento digital e realização prática são fundamentais para alcançar os resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Cirurgia Guiada. Implantes Dentários. Odontologia.

ABSTRACT

Dental implants are an effective alternative for oral rehabilitation. This procedure has undergone technological advances, allowing the emergence of the guided surgery technique. This work will aim to report a clinical case of guided surgery, aiming to

highlight the advantages, disadvantages and indications for the use of the aforementioned method in implantology. It will consist of a descriptive case report, evaluating the quality of the surgical procedure, as well as the precision and work time involved. The guided surgery technique, associated with digital planning and 3D printing, is of great value for clinical success. It is concluded that the fusion of the 3 pillars: technical knowledge, digital planning and practical implementation are fundamental to achieve satisfactory results.

Keywords: Guided Surgery. Dental Implants. Dentistry.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos, registros históricos indicam que civilizações antigas, como os egípcios, fenícios e etruscos, já buscavam formas de restaurar dentes perdidos, datando de aproximadamente 2500 a.C. Desde então, diversas tentativas foram realizadas utilizando uma variedade de materiais na busca por alternativas à substituição dentária (Grings, 2018). Conforme mencionado por Bobbio (1972), o primeiro indício de algo semelhante a implantodontia ocorreu entre os séculos VII e VIII d.C., quando uma mandíbula maia foi descoberta contendo conchas cuneiformes nos alvéolos, numa tentativa de substituir os dentes perdidos.

O marco significativo da implantodontia moderna, segundo Grings (2018) e outros estudos, foi estabelecido pelo trabalho do ortopedista sueco Per-Ingvar Branemark, que, a partir da década de 1950, conduziu pesquisas que culminaram na descoberta da osteointegração e no desenvolvimento dos sistemas e técnicas de utilização dos implantes osseointegráveis em reabilitações orais.

A osseointegração foi definida como união funcional entre o osso vivo remodelado e a superfície do implante (Donath et al., 2003). A partir da utilização do conceito de osseointegração, dado por Bränemark, no desenvolvimento de implantes para servirem de fixações protéticas, tornou-se possível realizar a reabilitação de pacientes desdentados ou edêntulos devolvendo função e estéticas perdidas.

Após a cirurgia de instalação de um implante osseointegrável, uma cascata de processos osteogênicos é ativada, semelhante à cicatrização óssea convencional. Esse processo é regulado por fatores de crescimento e diferenciação, que são ativados

pelas células sanguíneas. Com o tempo, a superfície do implante é coberta por um osso recém-formado, garantindo a estabilidade e integração do implante. As características físico químicas da superfície do implante, qualidade do tecido ósseo e controle das micromovimentações durante o período de cicatrização são fatores que influenciam diretamente na suscetibilidade da osseointegração (Silva et al, 2023).

Um dos grandes desafios enfrentados pelos implantodontistas, é o correto planejamento e execução na utilização de implantes levando em consideração todos os parâmetros necessários para que a terapia tenha sucesso tanto na fase cirúrgica quanto na etapa protética. Em decorrência disso, a tecnologia avançou, levando ao desenvolvimento da chamada cirurgia guiada (Pereira et al, 2024).

A cirurgia guiada em implantodontia oferece maior precisão e segurança, minimizando a morbidade cirúrgica e otimizando os resultados. Utilizando ferramentas de planejamento virtual e guias cirúrgicos personalizados, essa técnica inovadora garante um procedimento mais previsível e seguro, reduzindo o risco de complicações e melhorando os resultados estéticos e funcionais. Com a cirurgia guiada, é possível alcançar resultados mais satisfatórios e previsíveis, tornando-a uma ferramenta valiosa para os profissionais de odontologia (Romero et al, 1985).

A cirurgia guiada emergiu por volta dos anos 2000, impulsionada pelos avanços tecnológicos na tomografia computadorizada cone-beam e na prototipagem. A tomografia computadorizada de feixe cônico é um exemplo de tecnologia que gera imagens tridimensionais, as quais são armazenadas em softwares para análise posterior. Segundo Tenório et al. (2015), o cirurgião-dentista deve utilizar a reprodução em 3D da área selecionada, possibilitando a obtenção de uma cópia exata da anatomia da região. Isso permite uma simulação e planejamento cirúrgico com maior precisão. Essa tecnologia é essencial para a avaliação correta da estrutura óssea remanescente de forma tridimensional.

O sucesso da instalação de um implante passa por sua instalação cirúrgica em corretas angulação e posição, aspectos que eram definidos apenas durante o ato cirúrgico, o que frequentemente resultava em erros de posicionamento ao final do procedimento. Além disso, a implantodontia visa procedimentos menos invasivos, com menor tempo de cirurgia e melhores resultados pós-operatórios, buscando maior agilidade na instalação do implante. Como se pode observar, o posicionamento

preciso do implante, conforme planejado no pré-operatório, e a subsequente transferência exata para a cavidade oral são cruciais para o sucesso da reabilitação com implantes. Assim, a cirurgia guiada tornou-se uma ferramenta valiosa para evitar complicações e otimizar as técnicas cirúrgicas (Meneses, 2019).

A discussão e aprofundamento no estudo da técnica, abordando as vantagens e desvantagens da cirurgia guiada é fundamental para que profissionais da área possam tomar decisões conscientes e avaliar se essa técnica é adequada para seus pacientes, considerando fatores como custo, complexidade do caso e expectativas estéticas.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso sobre cirurgia guiada em implantodontia, bem como discutir a literatura existente sobre o tema, abordando suas vantagens, desvantagens e indicações.

RELATO DE CASO

Paciente V.M.S., sexo masculino, 45 anos, ASA I, compareceu a Clínica Espaço Sorriso (Teresina – PI, Brasil), onde relatou que possuía dentes perdidos e raízes residuais e tinha vontade de fazer o tratamento necessário para repor essas perdas, mas tinha muito medo de realizar o tratamento. Tentou outras vezes, porém não se sentiu seguro. O paciente foi avaliado clinicamente, escaneado e encaminhado para realizar tomografia computadorizada para o planejamento virtual e, a partir disso, foi definido como plano de tratamento adequação do meio bucal, tratamento periodontal, as exodontias das raízes residuais, substituição das restaurações com falha. Logo em seguida, foi iniciado tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis (Invisalign®) para fazer as movimentações necessárias e ajustar os espaços a serem reabilitados, realizando os corretos alinhamento e nivelamento dos dentes, assim como o estabelecimento de uma oclusão adequada. Nos espaços edêntulos (36, 37 e 46), o planejamento definido foi a reabilitação com implantes para posterior instalação das coroas definitivas.

Figura 1: A. Aspecto radiográfico da situação inicial do paciente; B. Fotografia inicial; C. e D. Tomografia computadorizada da situação da arcada inferior antes das cirurgias de instalação dos implantes inferiores.

A

B

C

D

Fonte: Autores (2025)

Confecção do Guia Cirúrgico

A tomografia computadorizada foi realizada em clínica de radiologia, utilizando tomógrafo Morita (Tomógrafo Morita Veraview X800). Já o escaneamento do paciente foi feito no próprio consultório odontológico (Scanner intraoral TRIOS 3 da 3Shape), e então planejou-se a instalação de três implantes tipo Titamax CM EX (Neodent®, Curitiba-PR, Brasil): um de 3,5 mm x 11 mm na área do elemento 36; um de 3.5 mm x 11 mm na área do elemento 37 e um de 3.5 mm x 9 mm na área do

elemento 46. O planejamento virtual dos implantes e o desenho das guias cirúrgicas prototipadas foram realizados com o software Implant Studio (3Shape Iplant Studio, 2024.1, Copenhagen, Dinamarca).

As guias cirúrgicas foram impressas em impressora 3D (Anycubic Photon Mono 4K, Shenzhen, China) utilizando resina biocompatível (Markertech Bio Guide, Makertech Labs, s.d.). Com as guias impressas, e após lavagem e pós-cura, foram encaixadas as anilhas específicas (Neodent®, Curitiba-PR, Brasil) nos orifícios das guias.

Figura 2: A. e B. Planejamento virtual das guias cirúrgicas; C. e D. Guias cirúrgicas impressas.

B

C

D

Fonte: Autores (2025).

Fase Cirúrgica

Os três implantes mandibulares foram instalados em dois tempos cirúrgicos distintos. Na primeira cirurgia, foram instalados os implantes nas áreas dos elementos 36 e 37. Na segunda cirurgia, instalou-se o implante na área do elemento 46. Essa divisão dos procedimentos em dois tempos se deu pela necessidade de abrir-se mais espaço mesio-distal na área do elemento 46 através da ação do aparelho ortodôntico, o que demandou algumas semanas a mais de ação dos alinhadores.

As duas cirurgias, entretanto, seguiram o mesmo protocolo cirúrgico básico e desenvolveram-se de forma notavelmente similar. Primeiramente, realizou-se assepsia extra e intra oral, anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, infiltrativa em fundo de vestibulo e lingual. A guia cirúrgica foi posicionada, adaptando-se nas superfícies oclusais dos dentes inferiores, obtendo a precisão absoluta em relação ao planejado virtualmente. Foram realizadas as osteotomias através da guia com brocas de 2,0 e 2.8 mm em sequência. Logo em seguida, os implantes foram instalados a 30 rpm todos com torques superiores a 50N-cm. As duas cirurgias foram finalizadas com a instalação de cicatrizadores nos implantes instalados. (Figura 3).

Figura 3: A. e B. Pós operatórios imediatos: implantes instalados com cicatrizadores.

Fonte: Autores (2025)

DISCUSSÃO

A cirurgia guiada na implantodontia já está estabelecida como uma técnica que oferece maior precisão, conforto e segurança na colocação de implantes ósseointegrados. Com a inovação da tecnologia, como a tomografia computadorizada por feixe cônico (CBCT) e os scanners intraorais, oferecem aos cirurgiões-dentistas ferramentas poderosas de imagem e recursos de softwares.

O planejamento pré-operatório é a etapa mais importante para conseguir o resultado esperado. Estudos como os de Vercruyssen et al. (2014) e D'haese et al. (2012) mostram que a cirurgia guiada permite um planejamento virtual detalhado, onde conseguimos realizar o posicionamento mais preciso dos implantes, onde comparado com a técnica convencional, temos menores desvios angulares. O resultado deste trabalho demonstra tais evidências, mostrando a importância da CBCT, uso de softwares de planejamento e guias cirúrgicos confeccionados por impressão 3D.

Outro ponto importante é um procedimento minimamente invasivo através da técnica flapless (sem retalho), onde consegue-se preservar a vascularização do periósteo reduzindo a dor, possíveis edemas e recuperação do paciente. Mas para conseguir esse resultado precisa ter uma avaliação do osso, como espessura e densidade, no qual é indicado quando possui volume ósseo adequado.

Dada tantas vantagens, a cirurgia guiada ainda apresenta alguns limites como, o alto custo dos materiais e dos equipamentos utilizados, o profissional deve possuir um aprendizado e conhecimento específico para realização dessa técnica, além de estar dependente de exames de imagem de boa qualidade. Além disso, a falha no planejamento virtual e má adaptação do guia cirúrgico pode comprometer o procedimento a ser realizado.

Como resultado, a técnica descrita representa um grande avanço tecnológico na implantodontia, no qual possui o potencial de benéfico tanto para paciente quanto clínico. No entanto, a sua acertabilidade, está diretamente relacionada a qualificação do profissional, correta indicação e uso apropriado das tecnologias.

CONCLUSÃO

O relato de caso descrito acima permitiu que observássemos, na prática, como a cirurgia guiada consegue melhorar a experiência cirúrgica para o Cirurgião-Dentista e para o paciente. Tendo a capacidade de planejar cada detalhe posteriormente, através da tecnologia e softwares, onde trouxe mais segurança e facilidade para a realização do procedimento cirúrgico, no qual torna a execução mais precisa e estável.

Além de podermos realizar a instalação dos implantes com precisão, utilizando a guia, essa técnica minimamente invasiva também trouxe benefícios para o paciente, como menor tempo cirúrgico e um melhor pós operatório.

Com isso, é concluído que a fusão dos 3 pilares que são o conhecimento técnico, planejamento digital e realização prática são fundamentais para alcançar os resultados satisfatórios. A cirurgia guiada além de ser um avanço técnico é um instrumento onde permite ter um cuidado personalizado, no qual nos traz mais eficiência cirúrgica.

REFERÊNCIAS

CSÁKY, V. **Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas**. 2014. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto, 2014.

D'HAESE, J. et al. Accuracy and complications using computer-designed stereolithographic surgical guides for oral rehabilitation by means of dental implants: a review of the literature. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, [s.l.], v. 14, n. 3, p. 321-335, 2012.

DRYSDALE, C. et al. **A dentist's guide to implantology**. Association of Dental Implantology, [s.l.], p. 1-30, 2012.

DA SILVA, Patrick Gonçalves; DE AMORIM CARVALHO, Thiago; JÚNIOR, Helvécio Marangon. Princípios de osseointegração em implantodontia: uma revisão narrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 12, n. 13, p. e41121344216, 2023.

DUTRA, A. **Vantagens e desvantagens das próteses parafusadas e cimentadas**. 2009. Monografia (Especialização em Prótese Dentária) – Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares, 2009.

FAVERANI, Leonardo Perez et al. **Implantes osseointegrados: evolução sucesso**. Salusvita, Bauru, v. 30, n. 1, p. 47-58, 2011.

GIACOMO, G.; CURY, P.; ARAUJO, N. Clinical application of stereolithographic surgical guides for implant placement: preliminary results. **Journal of Periodontology**, [s.l.], v. 76, n. 4, p. 1-5, 2005.

GOIATO, M. C. et al. Clinical viability of immediate loading of dental implants: Part IV – Factors for success. **The Journal of Craniofacial Surgery**, [s.l.], v. 20, n. 6, p. 2139-2142, nov./dez. 2009.

GUERRA, M. I. L. **Cirurgia guiada em implantodontia**. 2017. Dissertação (Mestrado em Implantodontia) – Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, 2017.

CIRURGIA GUIADA EM IMPLANTODONTIA: RELATO DE CASO. Guilherme Porfirio Franco Araujo de SOUSA; Ricele Chrystie Costa ALVES; Alex Paulo Sérgio de SOUSA. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 – MÊS DE JUNHO - Ed. 63. VOL. 01. Págs. 181-193. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

MENESES, N. C. S. **Cirurgia oral guiada**. 2019. 51 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Dentária) – Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do Porto, Porto, 2019.

PEREIRA, R. A.; DA SILVA SIQUEIRA, L.; ROMEIRO, R. L. Cirurgia guiada em implantodontia: relato de caso. **Revista Ciência e Saúde On-line**, [s.l.], v. 4, n. 1, p. 1-6, 2019.

PEREIRA, Kauê Alberto; DE FREITAS MONTEIRO, Marcell; DA SILVA SIQUEIRA, Lyncoln. Vantagens e desvantagens da cirurgia de implante dentário guiada: revisão integrativa. **Revista Ciência e Saúde On-line**, v. 9, n. 2, 2024.

ROMERO-RUIZ, M. M.; MOSQUERA-PEREZ, R.; GUTIERREZ-PEREZ, J. L.; TORRES-LAGARES, D. Flapless implant surgery: a review of the literature and 3 case reports. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 7, n. 1, p. e146–e152, 2015. DOI: 10.4317/jced.51985.

SAMMARTINO, G. Stereolithography in oral implantology: a comparison of surgical guides. **The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery**, Baltimore, v. 13, n. 2, p. 133-139, 2004.

SIMÃO, M. I. S.; BITTENCOURT, D. Uso de alinhadores Invisalign na prática ortodôntica: revisão de literatura. ID on line: **Revista de Psicologia**, [s.l.], v. 15, n. 56, p. 188-201, 2021.

TENÓRIO, J. R. et al. **Prototipagem e cirurgia guiada em implantodontia**: revisão de literatura. RFO UPF, Passo Fundo, v. 20, n. 1, p. 110-114, jan./abr. 2015.

VERCRUYSSSEN, M. et al. **Guided surgery**: accuracy and efficacy. *Periodontology* 2000, [s.l.], v. 66, n. 1, p. 228-246, 2014.

VIEIRA, Manoela Barbosa. **Vantagens e limitações da cirurgia guiada na implantodontia**: uma revisão de literatura. 2023. Trabalho de Especialização (Especialização em Implantodontia) – Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), Santos, 2023.